

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA DON MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF PRODUCTION COSTS AT GRAIN PROCESSING ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

¹Xamidova Suluv Yangiboyevna

*¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
"Tarmoqlar iqtisodiyoti" kafedrası professorı v.b.*

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Mazkur maqolada iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida ishlab chiqarish xarajatlarning boshqaruv hisobini tashkil etish va takomillashtirish maqsadlarida xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyat samaradorligini oshirish va xalqaro standartlar asosida tashkil etish masalalari yoritilgan.

Eng. - This article discusses the issues of increasing the efficiency of the operational activities of business entities and organizing them based on international standards in order to organize and improve management accounting of production costs in the context of economic development.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *boshqaruv hisobi, boshqaruv tahlili, tezkor boshqaruv tizimi, kontrolling natijaviyligini baholash, kontrolling funksiyalari, kompleks boshqaruv tahlili.*
❖ *management accounting, management analysis, operational management system, assessment of control effectiveness, control functions, complex management analysis.*

Kirish.

Jahonda xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqaror iqtisodiy o'sishini, raqobatdoshligi hamda xavf-xatarlarga moslashuvchanligini ta'minlashda samarali boshqaruvning roli beqiyosdir. Bugungi kunda boshqaruv qarorlarini strategik jihatdan to'g'ri va ilmiy asoslashda boshqaruv hisobi bo'yicha buxgalterlarning roli tobora ortib bormoqda. Jumladan, AQSH Mehnat statistikasi Byurosi boshqaruv hisobi bo'yicha buxgalterlarga bo'lgan talab 2033-yilgacha o'rtacha 6 foizga o'sishini prognoz qilmoqda [10]. Bu esa iqtisodiyot subyektlari uchun boshqaruv hisobi va ushbu sohada malakali kadrlarning muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Shu boisdan, dunyo miqyosida boshqaruv hisobini tashkil qilishning konseptual asoslarini aniqlash va metodologik yondashuvlarni

takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlar natijasida eng samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda boshqaruv hisobini samarali tashkil etishning nazariy asoslari, menejerlarni tezkor, ishonchli va aniq axborotlar bilan ta'minlash masalalari takomillashtirilgan. Shunga qaramasdan, mazkur tadqiqotlarda don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida boshqaruv hisobi metodologiyasini rivojlantirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan javobgarlik tizimini samarali boshqarish, boshqaruv hisobi usullarini takomillashtirish, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish, shuningdek, operatsion, moliyaviy, investitsion va innovatsion faoliyatlarni moliyalashtirish va boshqaruv hisobida xarajatlarni hisoblashning zamonaviy usullarini qo'llash masalalari hali ham o'z yechimini topmagan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot ishi olib borish jarayonida mantiqiy fikrlash, prognozlash, sintez, tizimli yondashuv, tarkibiy va qiyosiy tahlil, iqtisodiy taqqoslash, ilmiy umumlashtirish, statistik hisoblash usullaridan foydalanilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Iqtisodiy adabiyotlarda "Boshqaruv hisobi" atamasi turlicha talqin qilinadi. Masalan, Ch.T.Xorngrenning fikricha "Boshqaruv hisobi – bu qandaydir obyektlarni boshqarish uchun zarur bo'luvchi axborotni identifikatsiyalash, o'lchash, to'plash, tizimlashtirish, tahlil etish, ajratish, inpretatsiyalash (sharxlash) va yetkazishdir [1].

I.G.Kondratova boshqaruv hisobiga quyidagicha ta'rif bergan, "Boshqaruv hisobi – bu korxonaning rahbarlariga, mutaxassislariga boshqaruv qarorlarini qabul qilish, ishlab chiqarishning o'zgarib borayotgan sharoitlariga tezkor munosabat bildirish uchun zarur bo'luvchi hisobdir" [2].

T.A.Karpova "Boshqaruv hisobi rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish maqsadlarida axborot yig'ish va unga ishlov berishni ta'minlaydi" deb hisoblaydi [3].

K.Druri esa, boshqaruv hisobiga «...korxonani boshqarish xarakteridagi, ya'ni chora-tadbirlarni qo'llash, rejalashtirish, nazorat va tartibiga solish faoliyatlarni amalga oshirish uchun zaruriy bo'lgan ma'lumotlarni tayyorlash demakdir» deb ta'rif berib o'tgan [4].

A.Yarugova yangi iqtisodiy tizimda buxgalteriya hisobining o'rni yuqori ekanligini ta'kidlaydi, ya'ni "zamonaviy boshqaruv hisobining maqsadi korxonani boshqarish jarayonlarini axborot yordamida modellashtirish sifatida belgilash mumkin" [5].

N.D.Vrublevskiy boshqaruv hisobining mohiyatini aniq ko'rsatib beradi. Uning fikricha, "Boshqaruv hisobi – bashorat qilish, rejalashtirish, taqsimlash, budjetlashtirish, tahlil va ishlab chiqarish xarajatlari hisobining

barcha o'ziga xos quyi tizimlari bilan birgalikdagi korxonada boshqaruv tizimining mustaqil funksiyasidir"[6].

Iqtisodchi olim A.D.Sheremet boshqaruv hisobini quyidagicha talqin qiladi, "Boshqaruv hisobi buxgalteriya hisobining quyi tizimi bo'lib, bir korxonada ichida o'z boshqaruv xodimlarini korxonada faoliyatini rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish uchun foydalaniladigan ma'lumot bilan ta'minlaydi" [7].

A.A.Abdug'aniyevning e'tirof etishicha, "Boshqaruv hisobi – korxonaning ichki boshqaruvchilariga davr talablarini e'tiborga olgan holda uni samarali boshqarishda, rejalashtirishda, tahlil va nazorat etishida hamda zaruriy chora-tadbirlarni belgilashda, ularni korxonada faoliyatida qo'llashda zarur bo'lgan aniq hisob ma'lumotlarini tezkor holda yetkazib beruvchi tizimdir" [8].

B.A.Xasanov "Boshqaruv hisobi - bu ichki xo'jalik hisobining o'tgan, hozirgi va kelgusi davr nuqtai nazaridan korxonada va uning tuzilmaviy bo'linmalari xarajatlari va moliyaviy natijalar to'g'risidagi axborotni yaxlit holga keltirilgan taqdimidir" deb ta'rif bergan [9].

Bizning fikrimizcha, boshqaruv hisobi - bu korxonada doirasidagi ichki jarayon bo'lib, u korxonada faoliyatini strategik rejalashtirish, uni ustidan nazorat o'rnatish va strategik boshqarish uchun foydalanadigan axborotni ta'minlaydi. Bu jarayonda korxonada rahbarlari, qarorlar qabul qilishda foydalaniladigan barcha axborotni tizimli ravishda yig'ib, chuqur tahlil qilishlari zarur. Ular boshqaruv axborotlarining to'liqligi, ishonchligi va tezkorligini ta'minlashga e'tibor qaratib, shu orqali boshqaruv hisobining samaradorligini oshirishlari lozim.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Zamonaviy boshqaruv hisobi Yevropa davlatlarida kontrolling atamasi bilan ta'riflanib, ayrim iqtisodiy adabiyotlarda u boshqaruv, operativ, strategik hisob va ichki nazorat kabi turlarga ajratilgan. Ayrim

iqtisodchilar kontrolling funksiyasi sifatida, resurslardan samarali foydalanish jarayonini rejalashtirish va moliyaviy nazoratdan iborat deb ta'riflashadi.

Bizning fikrimizcha, me'yorlashtirish (standartlashtirish) va prognozlashtirish kabi elementlarni kiritish orqali mazkur funksiyaning to'laonliligiga erishiladi. Bunda kontrolling funksiyasi resurslarni shakllantirish va resurslardan samarali foydalanish jarayonlarini boshqarish ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, yuqorida keltirilgan tartib shuni ko'rsatadiki, ushbu yondashuvni ilgari surgan mualliflar ko'rib chiqilayotgan tushunchalarni aniq ajratmagan. Ular tomonidan bildirilgan fikrlar

munozarali bo'lib, metodologik hamda amaliy jihatdan qarama-qarshiliklarni yuzaga keltiradi. Bu esa hisob, tahlil va nazorat jarayonlarida qabul qilinadigan qarorlarning tushunmovchilikka olib kelishiga sabab bo'lib, korxonaning umumxo'jalik faoliyatini boshqarish tizimi va uning asosiy funksiyalarini murakkablashtiradi. Natijada boshqaruv samaradorligi pasayishi va umumiy faoliyatning zaiflashuvi ehtimoli yuzaga keladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, muallif tomonidan boshqaruv hisobi hamda boshqaruv kontrollingi (operativ va strategik)ning natijaviyligini baholash mezonlari va ularning asosiy funksiyalari o'rtasidagi prinsipial farqlar 1-jadvalda bayon etilgan.

1-jadval

Boshqaruv hisobi va kontrolling natijaviyligini baholash

Asosiy funksiyalar	Natijaviylikni baholash mezonlari
Boshqaruv (tezkor va strategik) kontrolling	
<ul style="list-style-type: none"> - Korxonaning statistik maqsadlari va ularning natijalari o'rtasidagi moslikni ta'minlash maqsadida ichki nazoratni amalga oshirish. - Kompleks boshqaruv tahlili asosida reja va haqiqiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqlar monitoringi, hamda sabablarini aniqlash va tahlil qilish; - Faoliyat natijalarini to'liq va obyektiv yorituvchi hisobotlar tizimini shakllantirish; - Pul mablag'lari tushumi va xarajatlari ustidan hamda qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan nazorat o'rnatish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hisob va hisobot tizimini integratsiyalash; - Moliya, statistika, soliq va buxgalteriya hisobi bo'yicha qonunchilik talablariga rioya etilishi; - Reja ko'rsatkichlaridan og'ishlarni o'z vaqtida aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.
Boshqaruv hisobi	
<ul style="list-style-type: none"> - Korxonada ichki faoliyatini operativ va strategik rejalashtirish, boshqarish uchun zarur bo'lgan axborotni shakllantirish; - Menejerlar tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun axborotni tizimlashtirish va tahlil qilish; - Boshqaruv axborotlarining to'liqligi, ishonchligi va tezkorligiga e'tibor qaratish; - Boshqaruv qarorlarining alternativ variantlarini ishlab chiqish va ularning oqibatlarini prognoz qilish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Qaror qabul qilish uchun zarur axborotni rahbariyatga o'z vaqtida yetkazib berish; - Statistik, moliyaviy, ekologik, ijtimoiy va boshqa turdagi ko'rsatkichlarni asoslash; - Salbiy holatlarni (negativ an'analarni) o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan samarali choralarini ishlab chiqish.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, boshqaruv kontrollingining asosiy funksiyalari

quyidagilardan iborat: korxonaning strategik maqsadlari va ularning natijalari o'rtasidagi

moslikni ta'minlash maqsadida ichki nazoratni amalga oshirish; boshqaruv uchun zarur bo'lgan axborotlarning integrallashgan tizimini shakllantirish; ko'rsatkichlarning amaliy ahamiyatini monitoring qilish va ularning

moliyaviy reja ko'rsatkichlariga muvofiqligini ta'minlash; mavjud holatga asoslanib, moliyaviy reja ko'rsatkichlarini aniqlashtirish hamda qonunchilik talablariga rioya etilishi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish.

1-rasm. Korxonada kontrolling tushunchasi

Boshqaruv hisobining asosiy funksiyasi – korxonada faoliyatini operativ va strategik rejalashtirish hamda strategik boshqaruv uchun zarur bo'lgan axborot bilan ta'minlashdan iborat. Bunda korxonada menejerlari boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida axborotni tizimlashtirishi va tahlil qilishi zarur. Ular boshqaruv axborotining to'liqligi, ishonchliligi va tezkorligiga alohida

e'tibor qaratishi, shu orqali boshqaruv hisobining samarali tashkil etilishini ta'minlashi lozim. Shuningdek, boshqaruv qarorlarining alternativ variantlarini ishlab chiqish, ularni qo'llash imkoniyatlarini baholash va oqibatlarini prognoz qilish ham boshqaruv hisobining muhim vazifalaridan biridir.

2-jadval

Boshqaruv kontrollingini funksiyalari

Tizim xususiyatlari	Xarajatlarni boshqarish tizimi	Kontrolling
Maqsad	Xarajatlarni kamaytirish	Qabul qilingan qarorlar sifatini oshirish
Quyida tizimlar, maqsadga erishishni ta'minlaydigan funksiyalar	Funksional maydonlarni boshqarish funksiyalari	Boshqaruv funksiyalari. Boshqaruv va qaror qabul qilish texnologiyalari
Ijrochi va resurslar	Mehnat, materiallar, kapital, energiya, axborot	Boshqaruv funksiyalari. Boshqaruv va qaror qabul qilish texnologiyalari
Boshqaruv tizimining tuzilishi	Tashkiliy tuzilma	Model tuzilishi (metamodel)
Miqdoriy xarakteristikalar	Iqtisodiy ko'rsatkichlarning qiymatlari	Qaror sifati mezonlarining qiymatlari
Boshqariladigan omil	Xarajat miqdori	Foydani yuqori darajada oshirishni ta'minlaydigan modellarning izchillik darajasi

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, boshqaruv tizimi xususiyatlaridan kelib chiqib, ishlab chiqarish xarajatlarining boshqarish tizimi shakllanadi hamda boshqaruv

kontrolling (tezkor va strategik) funksiyalarini amaliyotda qo'llanilishi korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

2-rasm. Tezkor boshqaruv tizimi

Kontrolling – bu boshqaruv hisobi, rejalashtirish, budjetlar tuzish, rejali va haqiqiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovutlarni tahlil qilish hamda nazorat qilish, eng maqbul boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi murakkab tizimdir. Korxonada kontrolling tizimini joriy etish orqali kompleks boshqaruv tahlilini tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

Moliyaviy hisobotlar budjetlashtirish va iqtisodiy tahlillarda samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, xarajatlar hisobining aniqligi va ishonchliligi ishlab chiqarish samaradorligi va foydasini oshirishga, korxonaning iqtisodiy barqarorligiga va raqobatdoshligini saqlashga xizmat qiladi.

1. Xarajatlar hisobining konseptual asoslarini mukammallashtirish uchun xarajatlarni aniq klassifikatsiya qilish va har bir turga tegishli hisoblash usullarini belgilash

muhim. Xarajatlarning asosiy turlarini (masalan, mehnat, materiallar, energiya, amortizatsiya, xizmatlar bo'yicha) to'g'ri ajratish va ularni har bir ishlab chiqarish jarayonida samarali nazorat qilish lozim. Shuningdek, xarajatlarning klassifikatsiyasi milliy va xalqaro standartlarga muvofiq ravishda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

2. Hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish yordamida hisobotlarning aniqligini ta'minlash imkoniyati yuzaga keladi. Raqamlashtirish hujjatlar aylanmasini tezlashtirishga hamda xatolarning oldini olishga xizmat qiladi.

3. Kadrlarni tayyorlash va doimiy o'qitish, xarajatlar hisobini samarali tashkillashtirish uchun mutaxassislariga malakali ta'lim berish va ularni muntazam ravishda yangilangan qonunchilik, standartlar va hisoblash usullari haqida o'qitish zarur. Bu, korxonalarda har qanday o'zgarishlarga tez moslashishga yordam beradi va ishlab chiqarishda kamchiliklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. (2000) *Бухгалтерский учет: управленческий аспект*. М.: Финансы и статистика, С. 8 / Horngren C., Foster J. (2000) *Accounting: an administrative aspect*. Moscow: Finance and Statistics, p. 8.
2. Кондратова И.Г. *Основы управленческого учета*. -М.: Финансы и статистика. 1999. С.- 67
3. Карпова Т.П. *Управленческий учет: Учебник*. -М.: Аудит. 1998. С.-.2
4. Друри К. *Введение в управленческий и производственный учет*. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - с. 12
5. Ё.Аругова, *Управленческий учет (management accounting): опыт экономики развитых стран [Текст] / А. YArugova; predislovie YA.V. Sokolova; per. s polsk.* - М.: *Finansiy i statistika*, 2001. (s 46).
6. Врублевский Н.Д. *Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учеб.* / Н.Д. Врублевский. - М.: *Бухгалтерский учет*, 2005. - 400 с. (с 112).
7. Шеремет, А.Д. *Управленческий учет [Текст / А.Д. Шеремет.* - М.: *ФБК ПРРЕЕС*, 2000. - 434 с. (с 17)
8. Abdug'aniyev A.A. *Boshqaruv hisobini tashkil etish muammolari, ularning yechimlari*. Monograf. - T.: TMI, 2003. 26-b. Abdug'aniev A.A. (2003) *Problems of management account organization, their solutions*. Monograph. T.: TMI, 26 p.
9. Xasanov B.A. *Boshqaruv hisobi: nazariya va uslubiyot*. - T.: *Moliya*, 2003. 42-b / Khasanov B.A. (2003) *Management Accounting: Theory and Methodology*. T.: *Finance*, 42- p. X
10. <https://www.bls.gov>